

ИСТОРИЯ

УДК 94(569.4)

DOI: 32074: 31| grqf q@6638786

«ПОСЕЯВШИЙ ВЕТЕР, ПОЖНЕТ БУРЮ»: ПОСЛЕДСТВИЯ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ» ДЛЯ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

© 2018. *В. В. Разумный*

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Статья посвящена последствиям «арабской весны» в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Этот регион уже на протяжении нескольких десятилетий остается перманентной «горячей точкой» планеты. Автор обращает внимание на негативные последствия «арабской весны» для государств этого региона. В статье проведен анализ последствий революционных изменений в арабских странах, а также рассмотрена оценка этих событий в работах российских востоковедов

Ключевые слова: Ближний Восток, Северная Африка, протестное движение, «арабская весна», мировое сообщество.

С начала событий «арабской весны» прошло уже почти семь лет. Однако до сих пор в работах историков нет однозначной оценки результатов этих бурных потрясений, которые серьезно изменили внутривосточную ситуацию в арабских странах Ближнего Востока и Северной Африки. Протестные движения, начавшиеся в конце 2010 г. в Тунисе, переросли в полномасштабные революции, приведшие к смене правящих элит. В отдельных случаях смена власти переросла в продолжительные гражданские войны, которые на долгие годы перечеркнули перспективы развития этих стран. Этот регион называют «мировой бензоколонкой» и поэтому экономические последствия «арабской весны» будут оказывать серьезное влияние на мировые экономические процессы. Основная цель нашей работы состоит в изучении последствий революционных потрясений, вызванных «арабской весной» и выявления общих закономерностей.

Данная проблема была рассмотрена в научных трудах российских специалистов по истории стран Ближнего Востока и Северной Африки. Здесь следует выделить работы московских арабистов Р. Г. Ланды [6] и А. М. Васильева [2]. Вопросы влияния событий «арабской весны» на деятельность экстремистских мусульманских организаций в Европе изучали И. О. Абрамова и Л. Л. Фитуни [1]. Последствия революционных потрясений в арабских странах были предметом изучения историка А. С. Иващенко [4].

Революционные события в арабских странах в 2011 г. имели широкую социальную поддержку и симпатии значительной части населения. Руководство Египта и Туниса, фактически, ничего не предпринимало для снижения роста безработицы среди молодежи. Поэтому призывы к свержению правящих режимов находили широкую поддержку среди молодых людей. Более того, большинство историков и политологов подчеркивали, что в условиях авторитарных режимов в арабских странах полностью отсутствовали так называемые «социальные лифты». Молодым людям в возрасте до 25 лет, практически, не было возможности для самореализации. Принято

считать, что главными причинами протестных движений в арабских странах были нищета, коррупция, социальное расслоение, экономическая стагнация.

Однако следует подчеркнуть тот факт, что пламя революции «арабской весны», вспыхнуло именно в Тунисе, который тогда нельзя было бедной страной. В этой североафриканской стране почти 80 % семей являются собственниками жилья, 21 % владеет автомобилями, 80 % сельских жителей имеют доступ к электроэнергии, 70 % – к питьевой воде [10]. В стране возник многочисленный, составляющий 60 % населения, средний класс, на долю которого приходится 83 % потребления. Характерным для Туниса был к тому же низкий, всего лишь двукратный разрыв в потреблении между бедными и богатыми слоями обществ. На наш взгляд, если бы доминировали именно вышеуказанные факторы, то, по логике событий, протестные движения должны были начаться в более бедном Йемене или Судане.

Революционные события были вызваны также тем фактом, что в арабских странах, несмотря на республиканскую форму власти, фактически установились наследственные монархии. В статье А. С. Иващенко приводились данные относительно сроков правления правителей Ливии, Туниса, Египта и Йемена. Интересен тот факт, что за всю пятидесятивековую историю Египта только три правителя (фараоны Рамсес II и Тутмос III, а также египетский паша Мухаммед Али) находились у власти больше, чем президент Хосни Мубарак [4]. Президент Туниса Зин Эль-Абидин Бен Али правил этой арабской страной 23 года. Аналогичные явления можно было наблюдать в Йемене и Ливии. В данной работе мы не будем углубляться в изучение причин протестного движения, а сконцентрируем внимание на исследовании последствий «арабской весны».

Как уже упоминалось, революционные события начались в Тунисе. Итогом массовых протестов стало бегство 14 января 2011 г. президента Бен Али в Саудовскую Аравию. Однако победа демократии в Тунисе наступила не сразу. В течение десяти месяцев после начала массовых протестов страна находилась под управлением временного правительства. В октябре 2011 г. было созвано учредительное собрание, которое должно было выработать положения Основного закона Туниса. На гребне революционных событий большинство мест получила исламистская партия «Ан-Нахда». Президентом страны был назначен Монсеф Марзуки, а премьер-министром стал Беджи Каид Эс-Севси, глава светской партии «Нидаа Тунис». Получив власть, исламисты пытались провести в стране радикальные преобразования в духе суннитской «исламской революции». Однако, в октябре 2014 г. в ходе парламентских выборов победили сторонники светского пути развития. Партия «Ан-Нахда», пошла на компромисс другим партиям, а впоследствии вообще отказалась от политического ислама и объявила о своем новом кредо, – светская политика с религиозными корнями.

Оценивая последствия «арабской весны» для Туниса, можно согласиться с утверждением некоторых специалистов о том, что эта страна минимально пострадала от революционных потрясений. Тунисское общество обнаружило способность к цивилизованному диалогу и взаимодействию, к совместному поиску решений, к поиску политических консенсусов [8]. Также следует учесть тот факт, что армейская элита Туниса отказалась от вмешательства в политические процессы и не реализовала план по захвату власти.

Тунис на данный момент единственная страна в Северной Африке, где после протестных движений была достигнута стабилизация власти. Во многом тунисский феномен обусловлен значительным влиянием Европы, в первую очередь Франции, которая оказало существенное воздействие на развитие событий в Тунисе. Однако

здесь не следует забывать о поддержке со стороны США. После двух масштабных терактов весной и летом 2015 г. Тунис получил статус основного союзника Вашингтона вне НАТО, а американская помощь на поддержание безопасности страны была увеличена до 100 млн. долларов в 2016 г. [8]. В статье К. Светловой указывается, что эти деньги пошли на возведение заградительных сооружений на границе с Ливией, где было построено почти 200 километров стены, оснащенной современными техническими средствами наблюдения и предупреждения [8].

В Ливии последствия «арабской весны» были более трагичными. После семи месяцев кровопролитных столкновений между сторонниками полковника Муаммара Каддафи и повстанцами власть в стране перешла в руки революционного правительства. Здесь был факт внешнего вмешательства, который больше напоминал военную интервенцию. По данным историка В. Б. Долгова, в период боевых действий в Ливии авиация НАТО осуществила более 26 тыс. самолетовылетов, из них более 10 тыс. боевых. Причем за каждый боевой вылет уничтожалось 3–4 цели, среди которых были не только военные объекты, но и административные здания, жилые дома, системы жизнеобеспечения. За время вооруженного противостояния погибло более 50 тыс. ливийских граждан. Военная операция в Ливии обошлась ее главным инициаторам, Франции и Великобритании, в 300 млн. и 340 млн. евро соответственно [3].

В ходе военных действий была практически разрушена промышленная инфраструктура Ливии, а также была нарушена работа институтов власти. В стране появилось большое количество оружия у местного населения, что способствовало ухудшению криминогенной ситуации. В отдельных случаях к власти пришли радикальные исламисты, которые имели опыт повстанческой деятельности в Афганистане, Боснии и Алжире. Так, Главой Военного совета в Триполи назначен Абдель Хаким Бель-Хадж – бывший «национальный эмир» Вооруженных исламских ливийских групп, радикальной исламистской группировки, осуществлявшей террористические акции в Ливии в 1990-е годы и связанной с «Аль-Каидой».

Самым печальным последствием «арабской весны» в Ливии стал фактический распад страны на отдельные кланово-племенные группировки. После свержения режима полковника Каддафи в Ливии существуют три реальных центра силы: 1) временное переходное правительство; 2) радикальные исламисты; 3) сторонники Муаммара Каддафи.

На юге Ливии действуют вооруженные отряды кочевников-туарегов. Здесь важно отметить тот факт, что часть из них воевала на стороне полковника Каддафи, а часть поддерживала радикальных исламистов. Весной 2012 г. вооруженные отряды туарегов захватили часть территории Мали. Это спровоцировало государственный переворот в этой западноафриканской стране, совершенный военными, недовольными неспособностью действовавшего президента защитить целостность государства [4].

«Арабская весна» способствовала децентрализации власти в Ливии. В стране воцарился хаос и произвол, население оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Значительно возросла безработица, ухудшилось здравоохранение. Если при режиме Муаммара Каддафи европейские специалисты ехали на работу в Ливию, то теперь из этой страны бегут тысячи нелегальных мигрантов в страны Европы [1].

Одним из последствий «арабской весны» в Ливии стало убийство посла США в сентябре 2012 г. Тогда, в Бенгази из различных видов стрелкового оружия было обстреляно американское консульство. В ходе нападения погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс, который, как считают специалисты, был причастен к свержению

власти полковника Каддафи. В аналитических докладах, посвященных анализу этого террористического акта, американские чиновники заявили, что нападение на консульство в Бенгази было тщательно подготовленным и профессионально выполненным.

Протестные движения «арабской весны», вмешательство интервентов из блока НАТО и смещение Муамара Каддафи имели разрушительные последствия для ливийского государства, населения и экономики, Ливия превратилась в страну для транзита международной преступности, незаконной миграции и контрабанды оружия.

В Египте революционные потрясения «арабской весны» привели к свержению власти президента Хосни Мубарака. 25 января 2011 г., в государственный праздник, День полиции, египтяне вышли на улицы Каира, Александрии и других крупных городов. Причины начала протестного движения схожи с тунисскими: социальная несправедливость, отсутствие роста экономики, коррупция и неприязнь к персоне президента, который правил Египтом с октября 1981 г. [5].

Участникам акций протеста понадобилось всего восемнадцать дней для того, чтобы сместить президента и правящую Национал-демократическую партию. Не помогли обещания Хосни Мубарака созвать новый парламент, не выставляя свою кандидатуру на пост президента и даже не выдвигать на него своего сына. В феврале 2011 г. президент Египта, после тридцатилетнего правления ушел в отставку. В 2012 г. на первых общенациональных президентских выборах победил Мухаммед Мурси, представлявший «Партию свободу и справедливости».

Однако его правление было недолгим. Уже 25 января 2013 г., в годовщину революции, улицы египетских городов вновь были заполнены участниками акций протеста. Египет снова бунтовал. В конце июня уже сотни тысяч протестующих египтян требовали отставки Мухаммеда Мурси. В этот сложный процесс вмешалась армия, потребовав от власти и оппозиции прекращения кризиса и предложив свою дорожную карту. Мурси заявил, что не позволит диктовать себе условия, после чего продержался на посту президента еще два дня. Власть в Египте взяли представители армейских кругов. В 2014 г. на досрочных президентских выборах в апреле 2014 г. победил министр обороны Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.

Последствия «арабской весны» в Египте существенно отличались от ливийского и тунисского варианта. Фактически, здесь произошла относительно бескровная смена политической элиты, в которой доминировали военные. Этому способствовали несколько факторов, главные из которых – неготовность египетского общества к имплементации полностью демократических принципов и необходимость власти сильного национального лидера. Военные как ключевой сдерживающий элемент, пользующийся непререкаемым уважением, вновь играют лидирующую роль на политической арене Египта, являясь фактически системообразующим и объединяющим элементом. К власти пришел харизматичный, яркий лидер из этой среды, пользующий популярностью и уважением.

Историк Б. В. Долгов, сравнивая итоги «арабской весны» в Тунисе и Египте, сделал вывод, что изменения коснулись лишь верхнего эшелона властной элиты [3]. События в Тунисе и Египте можно определить, как социальный протест, направленный против коррумпированных авторитарных режимов. В этом протесте исламистская составляющая являлась лишь частью общего движения, но, в конце концов, сумела занять лидирующую политическую позицию. В то же время структура власти в этих странах на настоящий момент не претерпела серьезных изменений, так же как не произошло существенного реформирования социально-экономической сферы. Такой

итог явно не устраивает ту часть общества, которая активно участвовала в свержении прежних режимов, но не получила ощутимых дивидендов [3].

На наш взгляд, следует заметить, что в ходе революционных событий серьезно пострадал туристический имидж Египта. До событий 2011 г. эта арабская страна получала значительные доходы от иностранных туристов. Еще в 2005 г. каирская газета «Эль-Ахрам Эль-Иктисади», сообщала, что индустрия туризма Египта предлагала 52 вида услуг для иностранных гостей. В сфере туристического бизнеса этой арабской страны было задействовано около 2 млн. египтян [9]. В 2005 г. Египет посетили более 8 млн. иностранных туристов. После «арабской весны» интерес к Египту у туристов заметно снизился, что негативно отразилось на экономике страны. Вновь возросла безработица, обострились социальные проблемы. Здесь, по нашему мнению, очень уместна цитата писателя Виктора Гюго о том, что «нищета ведет к революции, революция – к нищете».

В Сирии последствия «арабской весны» вылились в полномасштабную гражданскую войну, которая длится уже шесть лет. Здесь, в отличие от Туниса и Египта, не было острого социально-экономического и политического кризиса. Главным фактором противостояния в этой стране, по мнению специалистов, является поддержка извне действий вооруженных оппозиционных группировок [7]. 21 марта 2012 г. члены СБ ООН единодушно приняли Заявление, выработанное Россией и ЛАГ, главные пункты которого призывают к прекращению насилия с обеих сторон, выводу сирийской армии из населенных пунктов, продолжению посреднической миссии Кофи Аннана и началу политического диалога между властями и оппозицией. 26 февраля 2012 г. в Сирии прошел референдум по проекту новой конституции, за одобрение которой высказались 89,4% проголосовавших. В ней упразднен пункт о руководящей роли партии ПАСВ и присутствуют все элементы демократического государственно-политического устройства. На основе новой Конституции на май 2012 г. были намечены парламентские выборы, в которых могли принять участие все зарегистрированные политические партии, в том числе зарубежная оппозиция. В Сирии, в отличие от Туниса и Ливии, существует массовая поддержка руководства страны со стороны большей части населения. Несмотря на все трудности, связанные с борьбой с вооруженными антиправительственными группировками, в стране налаживается процесс восстановления демократизации, в котором участвуют основные политические силы общества.

В Йемене антиправительственные протестные выступления начались в феврале 2011 г. Их причинами в основном явились внутренние факторы: 1) обострение социально-экономических проблем; 2) подавление демократических свобод; и многолетнее, по аналогии с Египтом, авторитарное правление президента Али Абдаллы Салеха. Немаловажную роль в возникновении протестного движения играли также межконфессиональные, региональные и межклановые противоречия, приведшие к вооруженным столкновениям между правительственными войсками и повстанцами Конфедерации племен Хашид во главе с шейхом Хусейном Аль-Ахмаром, видным политическим деятелем и членом парламента.

Повстанцы требовали отставки президента и демократизации режима. В ходе столкновений президент Али Абдалла Салех был серьезно ранен и проходил курс лечения в Саудовской Аравии. После его возвращения столкновения возобновились с новой силой и продолжались до начала 2012 г. [3]. В феврале 2012 г. в Йемене состоялись досрочные президентские выборы, на которых был избран единственный кандидат – занимавший ранее пост вице-президента Абдо Раббо Махмуд Хади.

Новое правительство, как и прежнее руководство Йемена, фактически не контролирует значительную часть территории страны. В наследство от Салеха ему достались очень сложные проблемы. В первую очередь, это действия шиитских повстанцев – Хуситов, которые составляют почти 40% населения Йемен. Еще в 2004 г. они подняли мятеж в северо-западной провинции Саада и начали вооруженную борьбу с йеменскими властями. Хуситы выступают за воссоздание на севере Йемена зейдитского имамата, который существовал здесь почти тысячу лет, с 969 г. до революции 1962 г., свергнувшей режим имама Яхьи. Хуситы заявляют, что они защищают свою религию – зейдизм от экспансии суннизма, поддерживавшегося йеменской властной элитой, которая, по их мнению, действовала в интересах Саудовской Аравии и США. Хуситы позиционируют себя как борцов с коррумпированным режимом и социальной несправедливостью. Йеменские власти, так же, как и Саудовская Аравия, считали хуситов террористической группировкой, поддерживаемой Ираном. Однако, это заявление опровергалось как самими хуситами, так и Ираном. С 2009 г. авиация Саудовской Аравии регулярно наносит удары по базам хуситов на севере Йемена и на приграничной саудовской территории, куда проникают их отряды.

Еще одна серьезная проблема – это сепаратистское движение на юге, обусловленное существованием в течение достаточно длительного периода на территории страны двух государств – Северного и Южного Йемена. Если первый всегда был оплотом исламской религии, то второй, с момента завоевания независимости и провозглашения Народно-демократической республики Южный Йемен (НДРЮЙ) в 1970 г. до объединения Йемена в 1990 г., придерживался социалистической ориентации. В Южном Йемене, по сравнению с Северным, общество более структурировано. Здесь выше образовательный уровень населения, существуют светские общественно-политические организации, в том числе Йеменская социалистическая партия. Однако после объединения страны руководство Али Абдаллы Салеха проводило политику ущемления прав южан и доминирования представителей Северного Йемена как в бизнесе, так и в политической и военной сферах. Многие офицеры-южане были уволены из армии и правоохранительных органов и получили мизерную пенсию. Это вызывало недовольство и привело к формированию достаточно сильного сепаратистского движения, которое жестко подавлялось властями.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что события «арабской весны» привели к негативным последствиям в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Здесь можно наблюдать серьезный кризис этатизма и разрушения системы государственного аппарата, рост терроризма и трайбализма. Фактически, такие страны как Ливия, Йемен распались на несколько враждующих между собой частей, которые опираются на иностранную помощь. Следует подчеркнуть тот факт, что последствия революционных событий имели различный характер, хотя начало их было инициировано по схожему сценарию. Также следует отметить устойчивость монархических государств Северной Африки и Ближнего Востока к революционным потрясениям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова И. О., Фитуни Л. Л. Негосударственные и квазигосударственные акторы Большого Ближнего Востока и проблема «евроджихадизма» // Азия и Африка сегодня. – 2015. – №11. – С. 2–11.
2. Васильев А. М. Цунами революций // Азия и Африка сегодня. – 2011. – №3. – С. 2–18.

3. Долгов Б. В. «Арабская весна»: итоги и перспективы [Электронный источник]. – Режим доступа: http://www.perspektivy.info/book/arabskaja_vesna_itogi_i_perspektivy_2012-04-19.htm (дата последнего обращения – 03.11.2017).
4. Иващенко А. С. Причины и последствия социальных потрясений в арабских странах Ближнего Востока и Северной Африки (конец первого – начало второго десятилетия XXI в.) // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2013. – Вып. 3. – С. 38–46.
5. Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. Египетская революция 2011 года: структурно-демографический анализ // Азия и Африка сегодня. – 2011. – №7. – С. 15–21.
6. Ланда Р. Г. Арабский мир: конец «эпохи Насера» // Восток. – 2012. – №6. – С. 51–61.
7. Саватеев А. Д. «Арабская весна»: симбиоз глобализации и исламских традиций // Азия и Африка сегодня. – 2012. – №2. – С. 7–10.
8. Светлова Ксения. Тунис единственный, кто выиграл от «арабской весны» [Электронный источник]. – Режим доступа: http://inosmi.ru/reg_mideast/20160813/237541307.html (дата последнего обращения – 03.11.2017).
9. С надеждой на будущее // Эль-Ахрам Эль-Иктисади. – 2005. – 17 апреля.
10. Подцероб А. Б. События в Тунисе: причины и последствия [Электронный источник]. – Режим доступа: <http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/07-02-11b.htm> (дата последнего обращения – 03.11.2017).

Поступила в редакцию 21. 12. 2017 г.

**"SOWING THE WIND, REAP THE STORM": THE CONSEQUENCES OF THE "ARAB SPRING"
FOR THE COUNTRIES OF THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA**

V. V. Razumnyi

The article is devoted to the consequences of the «Arab Spring» in the countries of the Middle East and North Africa. For several decades this region has remained a permanent «hot spot» of the planet. The author draws attention to the negative consequences of the «Arab Spring» for the states of this region. The article analyzes the consequences of revolutionary changes in the Arab countries, as well as the assessment of these events in the scientific works of Russian orientalists.

Key words: Middle East, North Africa, protest movement, «Arab Spring», global community.

Разумный Виталий Витальевич
Кандидат исторических наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
e-mail: razumnyi.vitalii@yandex.ru

Razumnyi Vitalii Vilatyevich
Candidate of History, Associate Professor,
Donetsk National University
e-mail: razumnyi.vitalii@yandex.ru